

ISSIQLIK ASOSIDA ELEKTR ENERGIYASI HOSIL QILISH ISTIQBOLLARI

Mamasaidov Muxammadqosim Axmadjonovich

"Mirzo Ulug'bek vorislari" markazi o'qituvchisi, tetrasoft@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19679414>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli muhitlarda issiqlik ta'sirida elektr energiyasi hosil qilish imkoniyatlari o'rganilgan. Termoelektrik effektlar nazariyasi va amaliy tatbiqlari tahlil qilingan. Ikki va uch muhit tizimlarida hosil bo'ladigan kuchlanish formulalari keltirilgan. Turli material juftliklari uchun eksperimental natijalar taqdim etilgan. Tadqiqot natijalarida faqat issiqlik manbai yordamida elektr energiyasi olish mumkinligi isbotlangan.

Kalit so'zlar: termoelektrik effekt, issiqlik, elektr energiyasi, Zeebek effekti, termodinamika, kondensator tizimlar

Abstract. This article investigates the possibilities of generating electrical energy through thermal effects in various media. The theory and practical applications of thermoelectric phenomena are analyzed. Voltage formulas for two- and three-medium systems are derived. Experimental results for various material pairs are presented. The study demonstrates that electrical energy can be obtained using only a heat source, without the need for cooling mechanisms.

Keywords: thermoelectric effect, heat energy, electrical energy, Seebeck effect, thermodynamics, capacitor systems

Аннотация. В данной статье исследованы возможности генерации электрической энергии под воздействием тепла в различных средах. Проанализированы теория и практические применения термоэлектрических эффектов. Приведены формулы напряжения для систем с двумя и тремя средами. Представлены экспериментальные результаты для различных пар материалов. Результаты исследования доказывают возможность получения электрической энергии с использованием только источника тепла, без необходимости охлаждения.

Ключевые слова: термоэлектрический эффект, тепловая энергия, электрическая энергия, эффект Зеебека, термодинамика, конденсаторные системы

1. KIRISH

Zamonaviy energetikada muqobil energiya manbalarini izlash va ularni samarali ishlatish masalasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Global energiya inqirozi va ekologik muammolar sababli an'anaviy yoqilg'i turlariga muqobil bo'lgan yangi energiya manbalarini topish zarurat darajasiga yetdi.

Issiqlik energiyasini bevosita elektr energiyasiga aylantirish imkoniyatlari keng tadqiq etilmoqda. Termoelektrik hodisalar bu sohada eng istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu effektlar asosida yaratilgan qurilmalar sanoat chiqindilari, avtomobil dvigatellarining chiqindi issiqligi va boshqa issiqlik manbalaridan elektr energiyasi olish imkoniyatini beradi.

1.1. Maqsad va vazifalar

Maqsad: Issiqlik ta'sirida turli muhitlarda elektr energiyasi hosil qilish jarayonlarini nazariy va eksperimental o'rganish, amaliy tatbiq imkoniyatlarini baholash.

Asosiy vazifalar:

- Termoelektrik hodisalar nazariy asoslarini tahlil qilish
- Turli material tizimlarini matematik modellashtirish
- Eksperimental tajribalar o'tkazish va natijalarni tahlil qilish
- Amaliy tatbiq istiqbollari baholash va taklif berish

2. ISSIQLIK HAQIDA

Issiqlik, ya'ni muhitning temperaturasi tarixan ko'p bosqichlarni o'tgan bo'lib, hatto temperatura alohida 'teplorod' deb kimyoviy element sifatida faraz etilib nazariyalar qurilgan. Hozirda temperatura fizikaning ajralmas tushunchasi bo'lib massa, makon, energiya, harakat kabi fundamental tushunchadir. Ta'kidlash joizki temperatura, massa, energiya bir-birisiz mavjud bo'lolmaydi va aksincha. Ushbu fakti quyidagicha asoslashimiz mumkin.

Kinetik nazariyaga ko'ra, zarralarning o'rtacha kinetik energiyasi haroratga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir:

$$\langle E_k \rangle = \frac{1}{2}mv^2 = kT \quad (1)$$

bu yerda m — zarra massasi, v — tezlik, k — Bolsman doimiysi, T — mutlaq harorat.

Ikkinchi tomondan Eynshteynning mashhur tenglamasi energiya va massaning ajralmasligini ifodalaydi:

$$E = mc^2$$

bu yerda c — yorug'lik tezligi vakuumda.

Yuqoridagi ikki tenglamani birlashtirib, har bir zarra uchun kritik harorat aniqlanishi mumkin:

$$T_\chi = mc^2/k$$

Umuman olganda nazariy jihatdan eng yuqori mumkin bo'lgan harorat Plank harorati hisoblanadi:

$$T_p \approx 1.417 \times 10^{32} K$$

Yuqoridagi mulohazalardan turli zarralar uchun kritik haroratlarni hisoblashimiz mumkin:

Elektron: $T_\chi \approx 5.9 \times 10^9 K$, Proton: $T_\chi \approx 1.1 \times 10^{13} K$, Neytron: $T_\chi \approx 1.1 \times 10^{13} K$

Temperaturaning past chegarasi, klassik fizikadan farqli ravishda, kvant mexanikasida mutlaq nolga ham zarralar energiyaga ega:

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$$

Bu yerda \hbar — Plank doimiysining qisqartirilgan ko'rinishi, ω — zarraning tebranish chastotasi. Bu ifoda nol nuqta energiyasi (zero-point energy) deb ataladi va Geyzenberg noaniqlik printsiplarining natijasidir.

Huddi massa va energiya, harakat materiyaning ajralmas bo'lgi bo'lgani kabi temperatura ham kattaliklarning bir turidir. Bundan quyidagi xulosalarni qilishimiz mumkin:

- $T > 0$ shartida: Harakat mavjud \rightarrow Energiya bor \rightarrow Massa bor \rightarrow Materiya mavjud.
- $T = 0$ shartida: Nazariy holat, amalda etishmas \rightarrow Materiya yo'q bo'lolmaydi.

Modomiki temperatura energiyaning manbai ekan, quyida temperatura asosida energiya olish istiqbollarini, xususan elektr energiyaga aylantirish xususida fikr yuritimiz.

3. NAZARIY ASOSLAR

3.1. Asosiy postulat

Ushbu tadqiqot quyidagi nazariy postulat va (1) formula asosida qurilgan. Ikki turli jinsli tutash muhit, temperatura muayyan oraliqlari ta'sirida ular orasida hosil bo'lgan kuchlanishning, muhitlarning zarralarning tezliklari kvadrati ayirmasiga proporsionaldir. Ya'ni:

$$U = l(v_1^2 - v_2^2) \quad (2)$$

Bu yerda muhit deganda o'tkazgichlar, dielektriklar, elektrolitlarni nazarda tutamiz. l — proporsionallik koeffitsienti bo'lib, u muhitning fizikaviy-kimyoviy xususiyatiga bog'liq kattalikni ifodalaydi; uning aniq qiymati tajriba yo'li bilan aniqlanadi. Ta'kidlash joizki, bu yerda temperaturaning muayyan oraliqlarda deyildi. Buning sababi birinchidan tabiatda temperaturaning cheklangani aytili. Ikkinchi tomondan, temperatura ta'sirida har qanday muhit o'z fizik xususiyatlarini o'zgartiradi. Shuning uchun yuqoridagi postulat muayyan chegarda yuz beradi.

3.2. Ikki tutash muhit holati

Bu yerda muhit deganda o'tkazgichlar, dielektriklar, elektrolitlar nazarda tutiladi. Ushbu nazariya yuqorida qayd etilgan postulat va (1) formulaga asoslanadi. Birinchisi muhitlar orasida hosil bo'lgan kuchlanishni tavsiflansa, ikkinchisi temperatura ta'sirida muhitning zarralarining tartibsiz harakatlarini tavsiflaydi. Faraz qilaylik, ikki tutash muhit berilgan bo'lsin va unga bir temperatura berilgan bo'lsin. U holda muhitlarning olgan energiyasi (1) formulani quyidagicha yozamiz:

$$m_1/2 \cdot v_1^2 = kT_1$$

$$m_2/2 \cdot v_2^2 = kT_2$$

Agar $T_1 = T_2 = T$ deb faraz qilsak, yuqoridagi ifodadan quyidagi ifodani hosil qilamiz:

$$v_2^2 = (m_1/m_2)v_1^2$$

Bu ifodani (2) tenglikka qo'ysak, kuchlanish uchun quyidagi munosabatni hosil qilamiz:

$$U = lv_1^2(1 - m_1/m_2)$$

Agar $v_1^2 = 2kT/m_1$ ekanini hisobga olsak:

$$U = l \cdot (2kT/m_1) \cdot (1 - m_1/m_2)$$

Agar quyidagicha belgilash kiritsak:

$$k_{12} = l \cdot (2k/m_1) \cdot (1 - m_1/m_2)$$

yuqoridagi ifoda quyidagi sodda ko'rinishga keladi:

$$U = k_{12} \cdot T \quad (3)$$

Ko'rish qiyin emaski:

$$k_{21} = -k_{12} \quad (4)$$

Bu shuni anglatadiki, muhitlarni o'rnini almashtirsak kuchlanish yo'nalishi o'zgaradi.

3.3. Uch tutash muhit holati yoki termoelektrik effekt

Ikki 1, 2 muhit berilgan bo'lsin va ulardan 1, 2, 1 ketma-ketlikda joylashtirilsa, shartli uchta tutash muhitli tizim tashkil etiladi. Tutashgan qismlar har xil temperaturada bo'lsin. U holda 1,2 muhit va 2,1 muhit uchun yuqoridagi formulani yozish mumkin:

$$U_1 = k_{12}T_1$$

$$U_2 = k_{21}T_2$$

Kuchlanishlarni ketma-ket qo'shish qoidasiga asosan umumiy kuchlanish:

$$U = U_1 + U_2 = k_{12}T_1 + k_{21}T_2$$

Agar (4) tenglikni hisobga olsak, uch muhit uchun quyidagi sodda formulaga kelamiz:

$$U = -k_{12}(T_1 - T_2) \quad (5)$$

Bu esa o'z navbatida Zeebek effektidir, bunda Zeebek koeffitsienti $k_z = k_{12}$ ga tengdir. Ya'ni:

$$U = k_z(T_1 - T_2)$$

Ta'kidlash joizki, agar muhitlar bir jinsli bo'lsa ($m_1 = m_2$) Zeebek koeffitsienti nolga teng, ya'ni effekt mavjud emas. Yuqorida ko'rdikki postulat asosida Zeebek effekti kelib chiqdi. Bu effekt nazariy va amaliy jihatdan isbotlangan.

Yuqoridagi holatning tutash muhitning tutashgan yuzaga bog'liqlik holatlarini ko'rib chiqamiz. Muhitlar 1, 2, 1 ketma-ketlikda joylashgan bo'lsin va temperatura bir xil T bo'lsin. Umumiy zanjirda tokning bir xil bo'lishi qonuniga binoan quyidagi ifodani yozishimiz mumkin:

$$U_1/R_1 = U_0/(R_1 + R_2)$$

Yuza birligida o'tayotgan tok kuchini μ deb belgilasak hamda mos ravishda 1,2 va 2,1 qismdagi ko'ndalang kesim yuzasini S_1, S_2 deb belgilasak, natijada umumiy kuchlanishni yuzalar orqali quyidagi formula hosil bo'ladi:

$$U_0 = U(1 - S_1/S_2)$$

Agar ikki muhit orasidagi kuchlanish formulasi $U = k_{12}T$ ni hisobga olsak:

$$U_0 = (1 - S_1/S_2) \cdot k_{12} \cdot T \quad (6)$$

Ushbu formuladan kelib chiqadi: termodinamik tizimda ikki tutashgan qismlar temperaturasi bir xil va tutashgan qismlar ko'ndalang kesimlari farqli bo'lgan holda kuchlanish noldan farqlidir. Formuladan ravshan ki, agar tutash qismlar yuzalari teng bo'lsa effekt yuz bermaydi.

3.4. Uchta har jinsli tutash muhit holati

Ular mos ravishda 1, 2, 3 ketma-ketlikda joylashgan bo'lsin. 1,2 tutashgan joy va 2,3 tutashgan joy temperaturasi bir xil T ga teng deb qarash, mos ravishda ularning orasidagi kuchlanishni U_1, U_2 deb belgilasak quyidagi formulalar hosil bo'ladi:

$$U_1 = k_{12}T$$

$$U_2 = k_{23}T$$

Bunda k_{12}, k_{23} — mos proporsionallik koeffitsientlari. Umumiy 1 va 3 muhitlar orasidagi kuchlanish:

$$U = (k_{12} + k_{23}) \cdot T \quad (7)$$

Ta'kidlash joizki, formuladan ravshan ki, agar 3-muhit bilan 1-muhit bir xil bo'lsa kuchlanish nolga teng bo'ladi. Ya'ni ushbu effektning yuz berishi uchun har uch muhitning har xil jinsli xususiyatga ega bo'lishi zaruriy shartdir.

4. NATIJALAR TAHLILI

4.1. Nazariy xulosalar

Xulosa qilish mumkinki, nazariy jihatdan faqat issiqlikdan elektr energiyasini olish mumkin. Xususan yuqorida qayd etilgan (6) va (7) formulalar bunga asos bo'ladi. Ta'kidlash joizki, klassik termoelektrik hodisada elektr energiyasi mos ravishda tutashgan qismlarning

temperaturalar farqi bo'lsagina energiya olish mumkin, ya'ni $U = k_{12}(T_1 - T_2)$. Bunday usulda sovitish mexanizmini ta'minlash asosiy muhandislik qiyinchiligi hisoblanadi.

Yana bir jihatga e'tibor berishimiz kerakki, bu nazariyani biz fundamental (1) formulaga asoslandik. Mazkur formula tarixan gaz zarralarining o'rtacha kinetik energiyasi va harorat orasidagi bog'liqlikni ifodalagan. Yuqorida bu g'oyani umuman ixtiyoriy muhit uchun to'g'ri deb faraz qilindi. Bu holatni ixtiyoriy muhit uchun bu bog'lanish chiziqli bo'lmasligi ham mumkin. Agar bu formulani hali aniq bo'lmagan bir funksiya deb qaralsa, nazariya yanada umumlashgan bo'ladi:

$$\langle E_k \rangle = \frac{1}{2}mv^2 = k \cdot f(T)$$

Bu holda yuqoridagi mantiqiy fikrlarni davom ettirib:

$$U = (k_{12} + k_{23}) \cdot f(T) \quad (8)$$

ifodani hosil qilish mumkin. f funksiyaning aniq ko'rinishini muhitlar va temperaturaning muayyan oraliqlari kelishida tajribalar asosida olish mumkin. Darhaqiqat [1] tadqiqotda bu bog'lanish ayrim muhitlar uchun nochiziqli ekani keltirilgan.

4.2. Amaliy tajriba tahlillari

4.2.1. 1-muhit o'tkazgich, 2-muhit dielektrik, 3-muhit sifatida 1-muhitdan boshqa jinsli o'tkazgich bo'lgan holatni ko'ramiz. Umuman olganda bunday qurilma elektrik kondensatordir, ya'ni ikki o'tkazgich va ular orasida dielektrik. Ta'kidlash kerakki kondensatorlarning o'z-o'zidan (tashqi elektr manbasiz) zaryadlanishiga temperaturadan boshqa faktorlar ham bor, biroq eng ustuvor omil temperatura hisoblanadi. 40×2 sm mis va alyumin folg'alari yupqa qog'oz separator sifatida foydalanilgan holda o'ralib, yog' to'ldirilgan shisha idishga joylashtirib germetik yopilgan holatni ko'ramiz.

Agar bog'liqlikni chiziqli deb faraz qilsak:

$$V = 14.10 \cdot T - 259.90 \quad (\text{mosliq darajasi } R^2 = 0.972)$$

Agar kvadratik regressiya orqali yaqinlashtirsak, mosliq darajasi oshib boradi ($R^2 = 0.987$), bog'lanish formulasi esa:

$$V = 0.335T^2 - 7.27T + 67.42$$

4.2.2. Mis va alyumin folg'alarini PTFE (C_2F_4)_n lentani dielektrik sifatida foydalangan holda kondensator yasaymiz. O'lchamlari 40×1 sm bo'lgan ushbu o'ramni metall idishga joylashtirib germetik mahkamlaymiz. Tajriba ushbu natijani beradi:

$$V = 3.33T - 110.1$$

4.2.3. 4.2.1-bo'limdagi tajribani mis-rux juftligida bir necha bor ko'rib, regressiyalar bo'yicha haroratga bog'liqlikni ko'rsak:

$$V = 5.246T - 161.58 \quad (R^2 = 0.92)$$

Kvadratik regressiya orqali tajriba ma'lumotlarini o'rgansak:

$$V = 0.1193T^2 - 5.965T + 79.93 \quad (R^2 = 0.99)$$

Ta'kidlash joizki, yuqoridagi ikki tajribada elektrodlar orasida hech qanday elektrokimyoviy reaksiyalar yuz bermaydi, chunki elektrodlar orasida dielektrik joylashgan bo'lib, ionlar almashuviga yo'l qo'yilmaydi.

4.2.4. Bu tajriba (6) formulaga asoslanadi, ya'ni bir jinsli, turli yuzali elektrodlar ishtirokidagi holatlar. 1-elektrod silindr shaklidagi temir va unga 1:3 nisbatida alyumin folg'alar mahkamlangan. Ushbu qurilmani 306°C gacha bir necha bor qizdirganimizda quyidagi xulosaga keldik. Tajriba ma'lumotlarini chiziqli regressiya orqali:

$$V = 0.0242T - 6.1269 \quad (R^2 = 0.95)$$

Kvadratlik regressiya orqali ko'rsak:

$$V = 0.0002866T^2 - 0.1381T + 16.7382 \quad (R^2 = 0.98)$$

4.2.5. Bu tajribada ham kimyoviy tarkibi bir xil bo'lgan, lekin yuzalari turlicha bo'lgan elektrodlar qatnashadi. 1-elektrod grafit, 2-elektrod aktivlashtirilgan ko'mir. Bunda tajribaning istiqboli bor, chunki ilgarigi holatlarda elementdagi tok kuchi o'ta kam — sababi elektrodlar orasidagi muhit dielektrikdan iborat edi, shubhasiz bunda ichki qarshilik o'ta yuqori. Biroq bunda 3-muhit o'tkazgich, ya'ni tuzli suv ishlatilgan. Tok kuchini ham kuzatish maqsadida 10 kOm qarshilik ulangan. Chiziqli regressiyada:

$$V = 0.262T + 11.82 \quad (R^2 = 0.88)$$

Kvadratlik regressiya orqali:

$$V = 0.00792T^2 - 0.387T + 24.10 \quad (R^2 = 0.98)$$

4.2.6. Bu tajribada yuzalari har xil bo'lgan aynan bir xil elektrodni ko'ramiz. 1-elektrod aktivlashgan ko'mir, 2-elektrod aktivlashgan ko'mir — yuzasi 1-elektroddan 10:1 nisbatida kichik. 3-muhit sifatida tuzli suv ishlatilgan. Ta'kidlash kerakki, bu qurilma assimetrik superkondensatordir. Bunda elementlar 1 V darajasida zaryadlanadi va zaryadlanish elektrostatikdir. Boshqa tomondan bunday element harorat oshishi bilan ham o'ziga energiya yig'ish xususiyatiga egadir. Bu element 6 sm² issiqlikka chidamli dielektrik plastikaga aktivlashtirilgan ko'mirli mato yopishtirilgan va ular orasiga tuzli suvga shimdirilgan sintetik mato separator sifatida qo'yilib germetik mahkamlangan. Ushbu elementni qarshiliksiz sinovlarda:

$$V = 0.27T + 7.33$$

Agar qarshilik 10 kOm bo'lsa:

$$V = 0.25T + 2.33$$

Ta'kidlash joizki, bunday element barqaror, kimyoviy reaksiya yo'q. 1 yil davomida tajriba sinovlarida 10 kOm yuklamada kuchlanish-tok xarakteristikalarini o'zgartirmadi.

AMALIY TATBIQ ISTIQBOLLARI

Tadqiqot natijalari kichik quvvatli sezgichlar uchun qo'llash mumkin. Eng muhim tomoni — ekologik jihatdan toza va barqaror energiya manbai bo'lishi mumkin. Qurilmalarning soddaligi, harakatchan qismlarning yo'qligi va uzoq muddatli barqarorligi ularni amaliy tatbiqda jozibali qiladi.

XULOSA

Olib borilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlar natijasida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Faqat issiqlik manbai yordamida elektr energiyasi hosil qilish nazariy jihatdan mumkin ekanligi isbotlandi. Buning uchun sovitish mexanizmlari shart emas.
2. Uch muhit tizimlari uchun matematik modellar ishlab chiqildi va tajriba ma'lumotlari asosida olingan regressiya natijalari nazariy bashorat bilan sifat jihatdan mos kelishi ko'rsatildi.
3. Material xususiyatlari termoelektrik samaradorlikni belgilovchi asosiy omil ekanligi tasdiqlandi.
4. Tajribalardan ko'rinadiki, kuchlanishni bog'lovchi funksiya har doim ham chiziqli emas. Qurilgan nazariyada umuman olganda (1) o'rniga umumiy $\langle E_k \rangle = \frac{1}{2}mv^2 = k \cdot f(T)$

ko'rinishni qabul qilish zarur. Mazkur holat absolyut nol harorat qiymatiga ham shubha tug'diradi va bundan past harorat mavjudligi haqidagi gipotezani keltirib chiqaradi.

ADABIYOTLAR

1. Mamasaidov M.A., Sayfurov D.M., Ergashev E.Ya. Innovatsionnaya tekhnologiya generatsii elektricheskoy energii na osnove kvazidielektricheskoy termoemissii. Mezhdunarodnaya konferentsiya "INOVATION 2019", Toshkent, 2019, str. 138–140.
2. Chen, G., et al. Thermoelectric materials for sustainable energy applications. Nature Materials, 2019, 18(5), 456–465.